

VI Feira de Inovação e Tecnologia Baseadas no Processo de Enfermagem: experiências da disciplina Enfermagem na Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso

CuidaTrans: Site de Apoio ao Perioperatório de Cirurgia de Redesignação Sexual

Autores: Francisco Guilherme Vieira Mesquita¹, Lohan Alves Silva², Querlaine Soares da Silva³, Rafael Martins da Cruz⁴, Rayanne da Silva França Rodrigues⁵, Tatiana Torres Ferreira⁶ e Prof^a Dr^a Priscilla Alfradique de Souza⁷.

Introdução

A cirurgia de redesignação sexual é um direito garantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2008, resultado de décadas de luta da população trans por reconhecimento, dignidade e equidade no acesso à saúde. Apesar do avanço representado, o cenário atual ainda revela inúmeros desafios: longas filas de espera, concentração dos serviços em poucos centros hospitalares e baixa realização de cirurgias – apenas 53 em todo o Brasil em 2023, segundo dados recentes. Essas dificuldades se somam às violências sociais já vividas no cotidiano de pessoas trans, como exclusão, discriminação e estigmas. Além disso, há carência de materiais acessíveis e didáticos que orientem os pacientes sobre as etapas da cirurgia, os cuidados no pré e pós-operatório e os possíveis desconfortos. Diante dessas lacunas, surge a proposta do CuidaTrans – um site pensado para oferecer suporte contínuo, acolhedor e informativo, promovendo o cuidado integral, seguro e autonomia à população trans em processo de redesignação sexual.

Apresentação dos Dados

A.A.S., sexo feminino, 43 anos, submetida à cirurgia de redesignação sexual (genitália masculina → genitália feminina), realizada em 19/05/2025 pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A internação ocorreu em 18/05/2025, com atendimento de enfermagem registrado em 22/05/2025, tendo como acompanhantes o marido e uma amiga. A paciente, estudante de Direito e vivendo com HIV em acompanhamento médico regular, nega uso de substâncias psicoativas. O currículo medicamentoso incluía cetoprofeno, enoxaparina, omeprazol e clonazepam, sendo também relatado padrão de sono de 5 a 6 horas durante a internação.

Ao exame físico, encontra-se lúcida e orientada em tempo e espaço, cooperativa, hipocorada (++)/4, hidratada, anictérica e acianótica. Torax: AR: murmúrios vesiculares universalmente audíveis. Com boa aceitação a dieta oral. ACV: ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros. AA: ruídos hidroaéreos hiperativos em QSD porém refere constipação à 4 dias. Em área genital, após retirada do dispositivo VAC, observou-se sangramento contínuo e dificuldade na utilização do dilatador vaginal. Sinais vitais: pressão arterial de 125x70 mmHg, temperatura de 36,1 °C, frequência cardíaca de 76 bpm e frequência respiratória de 20 irpm.

Diagnóstico de Enfermagem (NANDA-I)	NOC	NIC	Resultados Esperados com CuidaTrans
00146 – Ansiedade excessiva relacionada à insegurança frente ao sangramento ativo no pós-operatório, manifestado por relato verbal	1211 – Nível de ansiedade	4920 – Escuta ativa 5230 – Apoio emocional	Redução da ansiedade com acesso a conteúdo tranquilizador, espaço de escuta e validação emocional no diário virtual.
00132 – Dor aguda relacionada à ferida operatória, evidenciada por relato verbal de dor (8/10)	2102- Nível de conforto	2210 – Administração de analgésico 1400 – Manejo da dor	Melhora do conforto ao compreender os efeitos da cirurgia, medicações e formas de aliviar a dor com apoio digital.
00162 – Disposição para melhorar o autocuidado relacionada à necessidade de adaptação ao uso de dispositivos no pós-operatório, manifestada por dificuldade no uso do dilatador vaginal	0300 – Autocuidado: atividades relacionadas ao tratamento 1813 – Conhecimento sobre procedimentos	5602 – Ensino: procedimento/tratamento 4480 – Facilitação do aprendizado	Melhora da adesão ao uso do dilatador vaginal por meio de informações acessíveis, lembretes e instruções visuais.
00464 - Risco de recuperação cirúrgica prejudicada relacionado a ansiedade excessiva, dor persistente e resposta emocional negativa ao resultado cirúrgico	0313 - Estado de autocuidado (2 / 5)	1800 - Assistência no autocuidado	Ser capaz de realizar o autocuidado a partir do autoconhecimento corporal integral

Produção Técnica

O CuidaTrans é uma plataforma digital desenvolvida com o objetivo de oferecer acolhimento, orientação e suporte às pessoas transexuais que estão em processo de transição, seja por meio da terapia hormonal ou de procedimentos cirúrgicos de redesignação sexual. O site reúne informações essenciais sobre o acesso à redesignação sexual pelo SUS, cuidados pré e pós-operatórios, e formas de suporte emocional e social, incluindo redes de apoio e acolhimento. Todo o conteúdo é baseado em protocolos clínicos e portarias oficiais do Ministério da Saúde, como a Portaria nº 2.803/2013 e GM/MS nº4.700/22, cuidadosamente adaptados para uma linguagem acessível ao público leigo, garantindo clareza, segurança e confiabilidade. O site surge como uma resposta às lacunas informacionais e assistenciais ainda presentes na atenção à saúde da população trans, promovendo um cuidado mais inclusivo, ético e centrado na pessoa.

Considerações Finais

O caso clínico de A.A.S. evidencia a complexidade e a singularidade do cuidado à pessoa transgênero em processo de redesignação sexual, destacando a importância de um olhar acolhedor e qualificado. Sua vivência reforça a urgência de espaços que ofereçam suporte e informações seguras não apenas sobre os cuidados físicos do pós-operatório, mas também sobre aspectos emocionais, sociais e de direitos. A partir dessa realidade, o site proposto nasce como uma ferramenta acessível educativa e empática, voltada para pacientes trans, familiares e profissionais de saúde. Ao oferecer conteúdos atualizados sobre o processo de redesignação, busca não apenas informar, mas também acolher e promover um ambiente de confiança. Reconhecendo o valor e barreiras dessa jornada, o site pretende contribuir para que a transição de gênero seja vivida com mais segurança, dignidade e tranquilidade

Referências

